

AMIR TEMUR BOG'LARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Murodov Halim Salimovich

Osiyo xalqaro universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası dotsenti, PhD.

murodovhalim645@gmail.com

Norqulov Shaxzod Nozirjon o'g'li

S10 T-23 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511546>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Amir Temurning mamlakatni obodonlashtirish borasidagi siyosati va amaliy ishlari, bu borada barpo etilgan jahonga dong'I ketgan bog'larning barpo etilishi hamda ularning madaniy va siyosiy ahamiyati atroflicha yoritilgan. Sohibqironning Shahrisabz, Samarqand, Xirotda va boshqa shaharlarda bunyod etgan bog'lari nafaqat ko'rkam va estetik go'zalligi, balki siyosiy va madaniy ahamiyatli joylar bo'lgan. Bu bog'larning tuzilishi, ularning tarixiy ahamiyati va bugungi kundagi ularni tiklashning ijobiy jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Muhammad Tarag'ay, bog'lar, Samarqand, Shahrisabz, shaharsozlik, tarix, madaniy meros, Temuriylar, me'morchilik, obodonlashtirish.

Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi, Temuriylar sulolasining asoschisi bo'lib, u 1336-yil 9-aprelda hozirgi O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatiga qarashli Yakkabog' tumani hududidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. U Barlos qabilasidan bo'lib, otasi Muhammad Tarag'ay Bahodir nufuzli zodagonlardan biri edi. O'z zamonasida Muhammad Tarag'ay katta obro'-e'tiborga ega bo'lib, Temurning tarbiyasiga alohida e'tibor bergan. Uning oilasi islomiy an'analarga rioya qilgan va diniy ta'limga katta ahamiyat bergan. Tarag'ay Bahodir o'g'liga ta'lim-tarbiya berishda donishmand va tajribali kishilarni jalb qilgan. Temur nafaqat harbiy san'at, balki siyosat, diplomatiya, tarix va adabiyot kabi sohalarda ham bilimga ega bo'lib ulg'aygan. Amir Temur yoshlik yillarida juda harakatchan, kuchli va irodali bo'lgan. U yoshligidan ot chopish, qilichbozlik, kurash va turli xil jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullangan. U o'tkir zehni hamda turli muammolarga tez yechim topa olar edi. Yosh Temur 12-13 yoshga yetganida, u allaqachon otasi bilan yirik davlat arboblari orasida bo'lib, siyosiy hayotni kuzatishni boshlagan. 1360-yillarga kelib, u o'z atrofida ishonchli kishilarni to'plab, mo'g'ul hukmdori Tug'luq Temurxon bilan siyosiy o'yinlarda qatnashgan. Temur avval o'ziga yaqin bo'lgan kichik qabilalar bilan janglarda qatnashgan. Bu janglar uni jangovar tajribasini oshirgan va uni katta sarkarda sifatida shakillanishiga ham yordam bergan.

Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda balki shaharsozlik va bog' yaratish san'atiga ham katta e'tibor bergan hukmdor edi. U yurishlari davomida ko'plab hududlarni zabt etgan bo'lsa ham, ularning rivoji va obodonligiga katta e'tibor qaratgan. Amir Temur tomonidan barpo etilgan bog'lar nafaqat dam olish maskani, balki siyosiy, madaniy va ilmiy uchrashuvlar o'tkaziladigan muhim joylar ham edi. Amir Temur o'z sultanatining har bir yirik shahrida bog' va hiyobonlar barpo etgan. Bu bog'lar bejirim bezatilgan, noyob o'simliklar ekilgan va atrofida saroylar madrasalar joylashgan. U bog'larni sharqona uslubda yaratgan, bog' atrofiga esa suv kanallari, favvoralar va ko'llar o'rnatgan.

May, 2025-Yil

Temurning bog' yaratish bo'yicha siyosati Movarounnahr va Xurosondagi qadimiy shaharsozlik an'analariga asoslangan. Temur bu bog'larda o'zini harbiy rejalari va davlat boshqaruvibilan bog'liq masalalarini muhokam qilgan. Amir Temurning tug'ilgan joyi bo'lmish Shahrisabz (Kesh) shahri uning shaxsiy e'tiborida bo'lgan. U bu yerda katta bog'lar barpo etgan. Ayniqsa, "Dahbed bog'i" deb nomlangan maskan o'zining hashamati bilan ajralib turgan. Bu bog' Temurning shaxsiy dam olish joyi bo'lib, u yerda turli tantanali marosimlar o'tkazilgan. Shaharda masjidlar, madrasalar, xonaqolar, hammomlar qurishni, musofir yo'lovchilar uchun yo'l ustida rabotni bino qilishni, daryolar ustida ko'priklar qurishni buyurdim. Kimki biron sahroni obod qilsa yoki biron bog' ko'kartirsa yoxud biron xarob bo'lib yotgan yerni obod qilsa, birinchi yili undan hech narsa olmasinlar, uchunchi yili qonun-qoidaga muvofiq xiroj yig'ilsin".

Movarunnahrning dehqonchilik vohalarida, xususan, Zarafshon vodiysida o'nlab sug'orish tarmoqlari chiqarilib, dehqonchilik maydonlari kengaytirildi. Mozorot va ziyoratgohlar obod etildi.

Qashqadaryo viloyatidagi Eski Anhor kanalini Amir Temur bobomiz Sulton Boyazid ustidan qozonilgan g'alabasi sharafiga qurgan. Tarixchi Hofiz Abro'ning yozishicha Amir Temur Xurosondagi Murg'ob vodiysida obodonchilik va dehqonchilik ishlari xarob bo'lganini ko'rib, daryodan 20 ta kanal qazdirib, suv chiqarib dehqonchilik va obodonchilik ishlariga asos soladi.

Uning topshirig'i bo'yicha Ko'hak – Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryoga ko'priklar qurildi. Shuningdek, Sirdaryodan, Ohangarondan kanal qazildi. Sohibqironning farmoyishiga ko'ra, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz va Farg'onada irrigatsiya – sug'orish ishlari olib borildi.

Bunday bunyodkorliklar davlatning boshqa hududlarida ham davom ettirilgan. U uzoq Qorabog'da 42 km kanal qurdirgan. Ozarbayjondagi Mug'on shahrida 12 ta bog' barpo etgan.

Amir Temur davrida betakror bog'lar yaratilgan va ularga o'ziga xos nomlar qo'yilgan.

Bular xususidagi dastlabki ma'lumotlar o'tmish tarixchilari, shoirlari, sayyohlari asarlarida uchraydi. Shuningdek, Amir Temur bog'lari o'rta asrlar rassomlari miniaturalarida ham tasvirlangan. Bu bog'lar tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'lgan:

Chorbog'lar – geometrik (to'rt burchak) shaklida bo'lib, har tomoni taxminan 1 km masofaga cho'zilgan. Sahnidan o'tgan ariqlar ularni teng 4 qismga ajratib turgan. Atrofidagi baland devorlarning har burchagida minora bo'lgan. Markazda Saroy joylashgan. Bunday bog'larning darvozalari shahar tarafga qaratib qurilgan.

Tuzilishi geometrik shaklda bo'lmagan, tabiiy daraxtzor va chakalakar bag'rida barpo etilgan bog'lar. Bunday bog'lar hukmdor ov qilishi uchun mo'ljallangan bo'lib, asosiy qismi tabiiy, qo'l tekizilmagan holda saqlangan. Ularning kichik bir qismigagina dam olish uchun saroy va chodirlar qurilgan. Hovuzlar qazilib, favvoralar o'rnatilgan. Bu turdagi bog'larning o'simlik va hayvonot dunyosi nihoyatda boy bo'lgan.

Amir Temur bog'laridan eng chiroyli va mashhurlari quyidagilar:

1. BOG'I BALAND. Sohibqiron Samarqand Shimolidagi Cho'ponota maqbarasi yaqinida (hozirgi aeroport atrofi) nabirasi (Mironshohning qizi)ga atab qurdirgan. Uni barpo qilishida Eron, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlar bog'chilik san'ati ustalari hamda me'morlari qatnashgan. Bog' o'rtasida Tabriz oq marmaridan qurilgan hashamatli qasr bo'lib, uning atrofidagi uzumlar, anjirzor va olmozorlar boqqa go'zal bir tarovat baxsh etib turgan.

May, 2025-Yil

2. BOG'I BEHISHT. 1378 yilda Sohibqiron Samarqandning G'arbida suyukli xotini Xayrunisoga atab qurdirgan. Ayrim yozma manbalarda "Bog'i Jannat" nomi bilan ataladi. Bog' o'rtasidagi atrofi handaq bilan muhofaza etilgan sun'iy tepalik ustida tabriz oq marmaridan qurilgan hashamatli saroy bo'lgan. Saroyga bir necha ko'tarma ko'priklar orqali kirilgan. Bu bog'ning bir tarafida hayvonot bog'i bo'lib, turli xil hayvonlar saqlangan.

3. BOG'I DAVLATOBOD. Bu bog' Samarqanddan 13 km Janubda, hozirgi katta O'zbekiston traktining chap tomonida bo'lgan. Amir Temur bu bog'da zafarli yurishlardan qaytgach, dam olgan, xorijiy elchilarni qabul qilgan. Unda ariqlar, to'rtta hovuz, katta saroy bo'lgan. Saroy sun'iy tepa ustiga qurilgan, atrofi handaq bilan o'ralgan. Unga ikkita ko'tarma ko'priklar orqali kirilgan.

4. BOG'I DILKUSHO. (Ko'ngil ochuvchi bog') 1397 yilda Amir Temur xotinlaridan biri Tukalxonim sharafiga qurilgan. Bu bog' Samarqanddan 5 km Sharqda, Panjakent yo'lining o'ng tomonida (qadimiy Xijduvon qishlog'i o'rnida) joylashgan. Har tarafi 900 metr uzunlikdagi baland paxsa devor bilan o'ralgan. Bog'ning to'rtta darvozasi markazida hashamatli saroy bo'lgan. Saroy uch qavatli bo'lib, har qavatida favvora otilib turgan. Saroy devorlariga Sohibqiron olib borgan urushlardan lavhalar chizib qo'yilgan. Bu bog' o'rnida hozirgi kunda Dilkusho qishlog'i joylashgan.

5. BOG'I JAHONNOMA (Jahon ko'zgusi). Amir Temur Samarqanddan yetti farsax (42 km) narida, Zarafshon tog'i etagida qurdirgan (taxminan Urgut tumanida). Unda saroy va qal'a bo'lgan. Bog'ning hududi juda ham katta bo'lib, yo'qolib qolgan ot 6 oydan so'ng topilgan ekan.

6. BOG'I MAYDON. Cho'ponota tepaligi etagida, Samarqandning shimolida joylashgan. Tarixiy manbalarga qaraganda, bog'da hashamatli bir ayvon (ko'shk) va qimmatbaho toshlardan yasalgan taxt bo'lgan. Amir Temurning nevarasi Mirzo Ulug'bek bu bog'ni yanada obod qilgan. Bu bog' o'rni hozir ham Bog'i Maydon deb ataladi.

7. BOG'I NAV (angi bog'). Bu bog'ni 1404 yilda Amir Temur Samarqandning Janubida qurdirgan. Lolazor qishlog'i o'rnida joylashgan. Bu bog' to'rtburchak shaklida bo'lib, atrofi baland paxsa devor bilan o'ralgan, har burchagida minora qad ko'tarib turgan. Markazida boshqa bog'lardagiga nisbatan kattaroq qasr, uning oldida katta hovuz bo'lgan.

8. BOG'I CHINOR. Amir Temur Samarqandning Sharqida (Konigilning janubiy-g'arb tarafida, hozirgi Qo'shtamg'alik tepaligi o'rnida) barpo qildirgan. Unda ajoyib chinorlar ko'p bo'lgan. Bog'ning markazida saroy joylashgan.

9. BOG'I SHAMOL. Amir Temur 1397 yilda nabirasi (Mironshohning qizi)ga atab qurdirgan. Bu bog' Samarqandning G'arbida bo'lgan. Undagi saroy to'rtburchak shaklida bo'lib, har tomoni 1500 qadamni tashkil qilgan. Devorlariga marmar qoplanib, sahni qorayog'och va fil suagidan ishlangan. Bu bog' joylashgan hudud va u yerdagi ariq hozir ham Bog'i Shamol deb ataladi.

Amir Temur bog'laridan eng chiroyli va mashhurlari quyidagilar:

Amir Temur bobomiz Samarqand atrofida bulardan tashqari, yana bir qancha bog' va saroylar barpo etgan. Chunonchi, BOG'I BULDU, BOG'I ZOG'ON, BOG'I NAQSHI JAHON, BOG'I AMIRZODA SHOHRUX, BOG'CHA, BOG'I DILAFRO'Z, BOG'I SHEROI, GULBOG', LOLAZOR, BEDANA KURGI, CHUMCHUQLIK, G'OZXONA va boshqalar biri biridan qolishmagan.

Amir Temur Xirot va Toshkent kabi yirik shaharlarni ham obodonlashtirib, u yerda bog'lar qurdirgan. Xirot bog'lari forsiy uslubda qurilib, ular san'at va adabiyot markazi sifatida ham xizmat qilgan. Bog'larning tarixiy va madaniy ahamiyati shundan iboratki Amir Temur bog'lari nafaqat tabiat go'zalligi, balki ilmiy va madaniy faoliyat markazi bo'lib xizmat qilgan. Bu bog'larda mashhur olimlar, shoirlar va davlat arboblari uchrashib, ilmiy va madaniy anjumanlar o'tkazgan. Temuriylar davrida bu bog'lar rivojlanib, keyinchalik Boburiylar sulolasi tomonidan Hindistonda ham shunga o'xshash bog'lar qurilishiga asos bo'ldi. Boburning mashhur "Boburnoma" asarida ham bog' barpo etish madaniyati haqida batafsil yozilgan.

Amir Temur bog'lari nafaqat o'z davrining hashamatli inshootlari, balki Temuriylar davri madaniyati, san'ati va obodonlashtirishga bo'lgan e'tiborini namoyon etuvchi noyob yodgorliklardir. Bu bog'lar nafaqat Samarqandning chiroyiga chiroy qo'shgan, balki shaharning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida muhim rol o'ynagan. Temur bog'lari landshaft dizayni, irrigatsiya tizimlari, me'moriy yechimlari va botanik xilma-xilligi bilan o'z davrining eng ilg'or tajribalarini mujassam etgan. Amir Temurning ushbu bog'larni barpo etishdagi shaxsiy ishtiroki esa, uning nafaqat buyuk sarkarda, balki o'z yurtini obod qilishga intilgan davlat arbobi ekanligini ham tasdiqlaydi. Bugungi kunda Amir Temur bog'lari o'tmish madaniy merosini asrab-avaylash, turizmni rivojlantirish va yosh avlodni go'zallik va tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov, Ya. (1997). Amir Temur va uning vorislari. Toshkent: O'zbekiston.- 256 b
2. Bobur, Z. M. (2008). Boburnoma. Toshkent: Fan. - 400 b
3. Samiyev, A. (2010). Amir Temur davlat boshqaruvi va madaniyati. Toshkent: Sharq.-276 b
4. Temur, A. (1991). Temur tuzuklari. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot. -148 b
5. Klavijo, Ruy Gonsales de. Samarqandga Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403-1406). - Toshkent: O'zbekiston, 1990. 17-24 b
6. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINING UMUMIY KONTSEPTSIYASI VA A
7. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
8. Toshpo'latova, S., & Tursunova, S. (2025). TURKISTONDAGI-BIRINCHI DRAMMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 468-480.
9. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
10. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
11. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
12. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
13. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.

May, 2025-Yil

14. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 453-462.
15. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. Modern Science and Research, 3(5), 522-529.
16. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. Modern Science and Research, 3(12), 353-361.
17. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. Modern Science And Research, 3(5), 148-151.
18. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. Modern Science and Research, 3(2), 447-450.
19. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
20. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
21. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
22. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.
23. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
24. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
25. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.
26. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 655-659.
27. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. International Journal Of History And Political Sciences, 3(12), 42-47.
28. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. Modern Science and Research, 2(12), 801-807.
29. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. International Journal Of History And Political Sciences, 3(11), 17-23.
30. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". Modern Science and Research, 2(9), 404-409.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH